

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕСУРСЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Тагизаде Вафа Гамид гызы

Бакинский славянский университет,

Баку, Азербайджан

E-mail: 6500_95@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается процесс интеграции интерактивных мультимедийных технологий в обучение иностранному (русскому) языку в высшей школе Азербайджана в условиях цифровизации образования. Анализируется влияние цифровых платформ и мобильных приложений на развитие языковых и межкультурных компетенций студентов. Отмечается значимость компетентностного подхода в организации учебного процесса, а также роль Министерства науки и образования Азербайджана в цифровой трансформации образования. Особое внимание уделяется методике использования мультимедийных ресурсов, интерактивных форматов и интернет-сервисов, направленных на повышение мотивации, самостоятельности и коммуникативных навыков обучающихся. Подчёркивается практическая значимость результатов исследования для совершенствования преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, интерактивное обучение, русский язык как иностранный, высшее образование, цифровизация, межкультурная компетенция, компетентностный подход.

Современный этап развития высшего образования в Азербайджане наглядно демонстрирует актуальность интеграции мультимедийных технологий в образовательный процесс, особенно в условиях стремительной цифровизации, вызванной глобальной пандемией COVID-19. Вынужденный переход вузов на дистанционные форматы обучения стимулировал широкое использование цифровых платформ, таких как Microsoft Teams, Zoom и Moodle, а также активное внедрение мультимедийных образовательных ресурсов.

Активно внедряются мультимедийные форматы: видеоуроки, интерактивные тренажёры, кейс-стади, способствующие повышению вовлечённости студентов и развитию профессиональных компетенций. Поддержку этим инициативам оказывает Министерство науки и образования Азербайджана, реализуя программы повышения цифровой грамотности преподавательского состава и студентов.

Мобильные приложения для изучения иностранного языка демонстрируют высокую эффективность, поскольку предлагают широкий спектр возможностей: интерактивные упражнения, игровые форматы, словарные базы, а также аудио- и видеоконтент, который способствует

совершенствованию навыков устной и письменной речи, чтения и восприятия на слух.

Сафарли Л. отмечает, что в электронном магазине приложений Google Play появились такие проекты, как FunEasyLearn, Educational apps and learning games, Smartisoft, в рамках которых были запущены программы «Rus dili kursu», «Rus dilini tez öyrənin», «Salam! Rus dili», ориентированные на азербайджанцев, не владеющих русским языком [9, 96].

Мультимедийные технологии в Азербайджане выступают сегодня не только средством адаптации к новым условиям, но и стратегическим направлением развития системы высшего образования. Для дальнейшего повышения их эффективности необходимо уделить внимание методической поддержке педагогов, улучшению инфраструктуры и созданию комплексных цифровых экосистем, обеспечивающих качественную подготовку будущих специалистов.

В рамках компетентностного подхода использование мультимедийных средств в процессе обучения иностранному языку открывает широкие педагогические возможности. К ним относятся: интеграция и наглядное представление разнородной информации; стимулирование познавательной активности обучающихся; организация интерактивного общения; индивидуализация образовательной траектории; развитие умений работать в команде в условиях мультимедийной среды; структурирование и обобщение языкового материала; формирование устойчивого интереса к изучению языка; а также создание учебной среды, максимально приближенной к условиям реального языкового общения, что способствует совершенствованию речевых навыков [4, 115].

Таким образом, использование мультимедийных средств в обучении иностранным языкам способствует индивидуализации образовательного процесса, развитию самостоятельности, активизации познавательной деятельности и повышению мотивации студентов. Перечисленные выше преимущества мультимедийных технологий подтверждают их значимость как эффективного инструмента профессиональной подготовки будущих преподавателей иностранного языка. Благодаря интеграции мультимедийных ресурсов обучение становится более насыщенным, а также значительно обогащает как языковую компетенцию, так и социокультурный опыт обучающихся.

Целью статьи является теоретическое обоснование и анализ эффективности использования интерактивных технологий и мультимедийных ресурсов в процессе обучения иностранному (русскому) языку в высшей школе с акцентом на формирование профессиональной межкультурной компетенции, развитие коммуникативных навыков обучающихся, а также повышение их мотивации и самостоятельности в образовательной деятельности.

В англоязычных педагогических исследованиях, посвящённых интерактивному обучению (interactive learning), особое внимание уделяется

его технологическому аспекту, в частности применению социальных сетей и компьютерных игр в образовательном процессе. Однако, несмотря на то что информационно-коммуникационные технологии существенно облегчают реализацию интерактивных подходов и позволяют организовать такие формы обучения, которые без цифровых средств были бы затруднены или вовсе невозможны, мы считаем, что сами по себе технологии не являются обязательным и определяющим элементом интерактивного обучения. Их роль скорее вспомогательная, поддерживающая основную идею активного вовлечения обучающихся в процесс познания.

Разработкой вопросов применения мультимедийных средств в иноязычном образовании занимались многие исследователи, среди которых С.А. Арапова, В.П. Буко, Н.В. Бурлай, А.Н. Воробьева, Д.А. Махотин, А.Н. Некрасов, И.Н. Розина, Н.А. Савченко, А.Н. Семчук и другие [3, 5, 6, 8]. Под понятием «мультимедийные средства» в контексте настоящего исследования понимаются «инструментальные средства, которые обеспечивают автоматическое создание базовых элементов (текста, графики, звука и видеoinформации) в побитовом виде и позволяют их соединять в одном программном модуле (мультимедийном приложении) или создавать готовый программный продукт на компакт-диске (мультимедийный продукт)» [5, 8].

Интерактивные технологии широко и эффективно применяются в современном вузовском обучении, обеспечивая высокую результативность занятий по иностранным языкам. По мнению исследователей, ключевыми задачами внедрения данных технологий являются развитие всех видов речевой деятельности, повышение качества усвоения учебного материала, а также поддержание устойчивого интереса к изучению языка на протяжении всего учебного процесса. Интерактивные методы обучения позволяют студентам опираться на личный опыт – как учебный, так и коммуникативный, – способствуют формированию навыков межличностного взаимодействия, умения презентовать результаты собственной работы и строить конструктивное поведение в учебной группе.

Методика преподавания иностранных языков включает разнообразный арсенал интерактивных технологий, детально описанных в научной литературе. Среди них можно выделить работу в парах или малых группах (как постоянных, так и формируемых для конкретного занятия), ответы по цепочке, проведение мозговых штурмов и дискуссий различных форматов.

Особое место занимают командные игры – ролевые, деловые, ситуационные, лингвистические, а также использование кейс-методов и учебных кроссвордов. Широко применяются проектные технологии, интерактивные экскурсии (например, ресурс «Виртуальный тур по музеям России» – <https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii>), языковые квесты, мультимедийные ресурсы, подкасты и инструменты ИКТ, направленные на коллективную работу над контентом, такие как электронные флипчарты и виртуальные доски.

Для повышения интерактивности занятий активно используются опросы – как элемент рефлексии, так и для проведения голосований, например, при организации дебатов. В качестве удобного инструмента для создания опросов в реальном времени можно порекомендовать платформу SurveyMonkey, которая позволяет быстро интегрировать опрос в цифровую среду – разместив ссылку в социальных сетях, вставив в блог или представив аудитории непосредственно на занятии. Все перечисленные инструменты эффективно поддерживают реализацию дискуссионных форм интерактивного обучения, обогащая учебный процесс и повышая его практическую направленность.

В современном обучении иностранным языкам активно используются различные интернет-ресурсы, предоставляющие возможности для обмена сообщениями в режиме реального времени. Одним из таких инструментов являются социальные сети, которые позволяют создавать дискуссионные группы и организовывать активное коммуникативное взаимодействие между обучающимися. Социальные медиа предлагают разнообразные онлайн-сервисы, позволяющие пользователям объединяться в сообщества с высоким уровнем коммуникации и обмениваться учебными материалами.

Примером такого ресурса является сайт [Conversation Exchange](#), который предлагает возможность переписки с носителями различных языков. Мы считаем, что это не только отличная возможность для знакомства с представителями других культур, но и ценная часть образовательного процесса, предоставляющая уникальную практику разговорного языка с реальными носителями. Такая «живая» практика значительно отличается от моделей, предложенных в традиционных учебниках, позволяя студентам погружаться в естественную языковую среду.

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к изучению влияния интерактивных мультимедийных технологий на развитие профессионально-значимых компетенций у обучающихся в контексте обучения иностранным языкам. Впервые в рамках исследования акцентируется внимание на интеграции различных форм цифровых ресурсов с целью повышения эффективности речевой подготовки студентов, а также выделяются наиболее продуктивные формы и методы их применения.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации и уточнении подходов к применению интерактивных мультимедийных технологий в обучении иностранному (русскому) языку. В работе раскрываются возможности данных технологий с точки зрения компетентностного подхода, а также их роль в формировании профессиональной межкультурной компетенции и развитии коммуникативных навыков студентов. Результаты исследования дополняют научные представления о современном образовательном процессе в условиях цифровизации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что представленные выводы и рекомендации могут быть использованы в реальной педагогической практике для повышения эффективности обучения

иностранным (русскому) языку. Описанные мультимедийные ресурсы и методы интерактивного обучения могут быть внедрены в учебный процесс высшей школы, а также использованы при разработке программ повышения квалификации преподавателей.

В ходе проведённого исследования можно сделать вывод, что внедрение интерактивных методов обучения и использование современных мультимедийных технологий способствуют развитию творческого потенциала студентов, их инициативы, а также умения работать как в команде, так и самостоятельно. Эти технологии стимулируют поисковую активность обучающихся, обеспечивают наглядную демонстрацию результатов совместной работы и способствуют углублению понимания материала. Особенно эффективными являются такие формы, как метод кейс-стади и мультимедийные презентации, которые помогают студентам усваивать и применять лингвистические и коммуникативные знания, а также достигать высокого уровня профессиональной межкультурной компетенции.

Современные веб-сервисы, составляющие информационное пространство, играют важную роль в поддержке учебной мотивации студентов, развитии их творческих способностей и коммуникативных навыков, а также в повышении компетенции в области информационно-коммуникационных технологий. Создание фоторепортажей, видеоисторий, мультимедийных презентаций, проведение онлайн-мероприятий и групповых работ становятся прекрасным дополнением к традиционным формам обучения, что делает образовательный процесс более динамичным и доступным.

Список литературы

1. Азимов Э.Г. Электронные учебники по русскому языку как иностранному: современное состояние и перспективы развития // Русистика. – 2020. – Т. 18. №1. – С. 39–53. <http://dx.doi.org/10.22363/2618-8163-2020-18-1-39-53> (дата обращения 12.04.2024).
2. Алиева И.М. Глобализация и проблемы изучения языка вне языковой среды. Ученые записки. АУЯ. – Баку, 2007. – № 3. – С. 244.-251.
3. Арапова С.А. Мультимедийные средства обучения на уроке иностранного языка // Пермский педагогический журнал. – 2012. – № 3. – С. 49-51.
4. Богатырёва М.А. Мультимедийные технологии в обучении иностранным языкам // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2010. – № 10. – С. 114-124.
5. Махотин Д.А., Лесин С.М. Технические и мультимедийные средства обучения в образовательном процессе // Педагогическая мастерская. Все для учителя! – 2015. – № 12. – С. 6-9.
6. Некрасова А.Н., Семчук Н.М. Классификация образовательных средств и их возможностей // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 2. – С. 98-102.

7. Рахманова С.М. Методразработка занятия с использованием мультимедиа при обучении русскому языку как иностранному в вузе // Ежемесячный научны журнал «Молодой учёный». – Иркутск, Чита, 2009. – №2. – С.177-180.

8. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация: теория и практика. – М.: Логос, 2005. – 456 с.

9. Сафарли Л.Ш. Использование мобильных языковых приложений в обучении русскому языку как иностранному. Komrat devlet universitetinin 34-üncü yıl dönümü bilim yazilari toplumu. – Том III. – Komrat, 2025. – С.94-98.